

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДОВ В СОЧЕТАНИИ С УДОБРЕНИЯМИ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА ЮГЕ УЗБЕКИСТАНА

¹Ибрагимов Зоҳид Абдивоҳидович, ²Сайдалов Фаҳриддин Мурадуллаевич

¹Доцент кафедры «Сельскохозяйственная инженерия и технология» Каршинского инженерно-экономического института

²Старший преподаватель кафедры «Сельскохозяйственная инженерия и технология» Каршинского инженерно-экономического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13960676>

Annotatsiya. *Atlantis gerbitsidini bir pallali va ikki pallali begona o'tlarga qarshi qo'llash va kuzgi bug'doyni o'g'itlashda mineral o'g'itlarni birgalikda qo'llashni O'zbekiston janubidagi chul mintaqasi sharoitida g'allachilikni rivojlantirishning samarali usuli bo'lib, kuzgi bug'doy don hosildorligini oshirib, gerbitsid hisobiga 19,3 s/ga gacha, NPK hisobiga 25,7 s/ga gacha hosildorlikni oshishi aniqlandi.*

Tayanch so'zlar: *kuzgi bug'doy, don, hosil, gerbitsid, Atlantis, mineral o'g'itlar, bir pallali, ikki pallali, begona o'tlar.*

Аннотация. *Совмещение применение гербицида Атлантис против однодольных и двудольных сорных растений и подкормка озимой пшеницы является эффективными способами развитие зернопроизводства в степной зоне на юге Узбекистана, что способствуют увеличение зерна озимой пшеницы с помощи гербицида до 19,3 ц/га, за счёт NPK до 25,7 ц/га.*

Ключевые слова: *озимая пшеница, зерна, урожайность, гербицид, Атлантис, минеральные удобрения, однодольные, двудольные, сорные растения.*

Abstract. *The combination of the use of the herbicide Atlantis against monocotyledonous and dicotyledonous weeds and fertilizing winter wheat is an effective way to develop grain production in the steppe zone in the south of Uzbekistan, which contributes to an increase in winter wheat grain with the help of the herbicide to 19.3 c/ha, due to NPK to 25.7 c/ha.*

Keywords: *winter wheat, grains, yield, herbicide, Atlantis, mineral fertilizers, monocotyledonous, dicotyledonous, weeds.*

Введение

Потери урожая зерна в мире от сорняков ежегодно составляет 500-510 миллионов тонна. Такие потери наряду с другими факторами происходит поглашением из почвы питательных веществ сорными растениями [1].

Поэтому неотъемлемой частью современного интенсивного земледелия является применение гербицидов против сорных растений. Потому что одним из факторов ограничивающих получение высоких урожаев зерна при достаточном обеспечении минеральными удобрениями, является высокая засорённость зерновых полей [5].

Посев зерновых культур сплошной рядовым способом ограничивают механические уничтожение сорных растений что принуждают применения гербицидов против сорных растений.

На юге Узбекистана в посевах озимой пшеницы разработаны способы борьбы против однодольных сорных растений гербицидами с действующим веществом феноксапроп-П-этилом+антидот и против двудольных сорных растений с действующим веществом тробенурон-метил [4,7].

При интенсификации зернопроизводства на орошаемых землях роль минеральных удобрений высокий. Потому что почти половина урожая зерна озимой пшеницы в условиях орошения формируется за счёт минеральных удобрений.

При этом к задаче наших исследований входила изучена действие гербицида Атлантис на однодольных и двудольных сорных растений на фонах минеральных удобрений, что компенсируют потерянного урожая зерна озимой пшеницы сорными растениями.

Методика исследований

Полевые опыты проводилась в 2016-2018 годы в фермерских хозяйствах «Азамат Абдисаматович» Касанского района Кашкадарьинской области. Размеры опытной делянки 180 м², учётные делянки 100 м². Опыты проводились в четырехкратной повторности [3].

Для изучение эффективность применение гербицида Атлантис создали два фона где на контрольном фоне атлантис не применялись, на втором фоне Атлантис применялись в 10 апреля нормой 300 г/га. На обоих фонах минеральные удобрения применялись разных нормах и соотношениях. Контрольном варианте NPK не применялись, на других вариантах опыта NPK применялась пониженными (N₁₅₀P₇₀K₅₀), рекомендованными (N₁₈₀P₉₀K₆₀) и повышенными (N₂₁₀P₁₀₅K₇₀) нормами и соотношениями [2].

Урожайные данные проводились математической обработки по методике Доспехов [3] и Перегудов [6].

Экспериментальная часть.

Как показали результаты исследований по изучение влияние применение гербицида Атлантис на однодольных и двудольных сорных растений и удобрений на урожайность озимой пшеницы применение гербицида Атлантис с нормой 300 г/га 10 апреля на фоне оптимальное норма и соотношение является одним из способов дальнейшего роста зерноводства в степной зоне юге Узбекистана (Таблица 1).

Таблица

Влияние применения гербицида и удобрений на урожайность озимой пшеницы

№	Варианты опыта	Урожайность, ц/га				Дополнительный урожай за счёт NPK, ц/га		Дополнительный урожай за счёт гербицида, ц/га	
		2016 г M±m	2017 г M±m	2018 г M±m	Средний	±	%	±	%
Атлантис не применялась (St)									
1	N ₀ P ₀ K ₀	31,4±0,45	30,9±0,39	29,6±0,40	30,6	0	0	0	0
2	N ₁₅₀ P ₇₀ K ₅₀	41,8±0,57	39,2±0,60	38,2±0,49	39,7	9,1	29,7	0	0
3	N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	45,3±0,41	42,1±0,53	40,1±0,43	42,5	11,9	38,9	0	0
4	N ₂₁₀ P ₁₀₅ K ₇₀	47,6±0,88	44,2±0,59	42,4±0,35	44,7	14,1	46,2	0	0
Атлантис (300 г/га)									
5	N ₀ P ₀ K ₀	39,6±0,44	38,1±0,57	37,4±0,55	38,3	0	0	7,7	25,3
6	N ₁₅₀ P ₇₀ K ₅₀	59,9±0,58	57,1±0,49	56,3±0,44	57,8	19,4	50,6	18,1	45,5

7	N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	63,9±0,69	60,7±0,50	58,4±0,38	61,0	22,7	59,1	18,5	43,5
8	N ₂₁₀ P ₁₀₅ K ₇₀	67,6±0,54	63,8±0,64	60,8±0,69	64,1	25,7	67,1	19,3	43,2
	НСР _{0,5} =ц/га Фактор А (гербицид)	1,02	0,81	0,48					
	НСР _{0,5} =ц/га Фактор В (NPK)	1,18	0,93	0,55					
	НСР _{0,5} =ц/га Фактор АВ	2,05	1,62	0,95					

На фоне без применения Атлантика против однодольных и двудольных сорных растений на полях озимой пшеницы полученный дополнительный урожай зерна озимой пшеницы составляла на варианте пониженной нормы и соотношения минеральных удобрений (N₁₅₀P₇₀K₅₀) составляла 9,1 ц/га по сравнению с контрольными вариантами опыта где NPK не применялись.

С повышенном нормы и соотношения минеральных удобрений закономерно повышается урожай зерна на варианте опыта где NPK применялась рекомендованной нормы и соотношения минеральных удобрений (N₁₈₀P₉₀K₆₀) 11,9 ц/га, а на варианте повышенного нормы и соотношения минеральных удобрений (N₂₁₀P₁₀₅K₇₀) дополнительный урожай зерна составляла 14,1 ц/га.

Однако на фоне опыта где Атлантик применялась с нормой 300 г/га 10 апреля эффективность NPK повышалась почти в два раза. Если на варианте пониженной нормы и соотношения минеральных удобрений (N₁₅₀P₇₀K₅₀) дополнительный урожай зерна озимой пшеницы составляла 19,4 ц/га, на варианте рекомендованной нормы и соотношения минеральных удобрений (N₁₈₀P₉₀K₆₀) дополнительный урожай зерна озимой пшеницы увеличился 3,3 ц/га по сравнению с вариантам пониженной нормы и соотношения минеральных удобрений, а варианте повышенного нормы и соотношения минеральных удобрений (N₂₁₀P₁₀₅K₇₀) урожайность составляла 25,7 ц/га. Это показатель по урожайности зерна озимой пшеницы на 11,6 ц/га выше чем с аналогичным вариантам опыта где Атлантик не применялась.

Если сопоставлять эффективности применения минеральных удобрений на фоне опыта с применением гербицида Атлантик против однодольных и двудольных сорных растений на полях озимой пшеницы с фоном опыта где не применялись Атлантик установлена следующие закономерности.

На варианте опыта без применения гербицида Атлантик и без NPK урожайность зерна озимой пшеницы составляла в среднем 30,6 ц/га. А на аналогичном варианте опыта без NPK на фоне гербицида Атлантик урожайность зерна озимой пшеницы составляла 38,3 ц/га, что на 7,7 ц/га выше по сравнению с фоном без применения гербицида Атлантик. А на фонах NPK урожайность зерна озимой пшеницы увеличился 19,4-25,7 ц/га по сравнению где не применялись NPK и 18,1-19,3 ц/га где не применялись гербицид Атлантик против сорных растений.

Полученные данные по изучение влияние применения гербицида Атлантик против однодольных и двудольных сорных растений и подкормка озимой пшеницы говорит о том что совмещение применение гербицидов с минеральными удобрениями является

эффективными способами для развития зернопроизводства в степной зоне юге Узбекистана где почвенно - климатическая условия неблагоприятно для выращивания озимых колосовых.

Выводы.

Совмещение применение гербицида Атлантис против однодольных и двудольных сорных растений и подкормка озимой пшеницы является эффективными способами развитие зернопроизводства в степной зоне на юге Узбекистана, что способствуют увеличение зерна озимой пшеницы с помощи гербицида до 19,3 ц/га, за счёт NPK до 25,7 ц/га.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Баздырев Г.И. Сорные растения и меры борьбы с ними в современном земледелии // Москва, МСХА, 1993, -242 с.
2. Бошоқли дон экинларидан юқори ҳосил етиштириш бўйича тавсиялар // УзКХВ, УзКХФА, «Галла» ИИЧБ. Ташкент. 1996. с. 53
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта // Москва, Агропромиздат, 1985 г. -352 с.
4. Ибрагимов З.А. Борьба с сорными растениями при технологии возделывания двух урожаев зерна в год // Автореф. дисс. на соис. уч. ст. к.с/х.н. СамСХИ 1999. -21 с.
5. Ибрагимов З.А. Влияние применения гербицида и удобрений на урожайность озимой пшеницы //Актуальные проблемы современной науки. – 2018. – №. 6. – С. 156-158.
6. Каличкин В.К., Бекасова М.В. [Влияние удобрений и пестицидов на взаимоотношения культуры пшеницы и сорняков в агрофитоценозе](#) // [Сибирский вестник сельскохозяйственной науки](#). 2005. №6. с. 3-10.